

УДК 37.018.43:004

Черенкова Ганна

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедра інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Остапенко Людмила

старший викладач кафедри інформатики
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0003-4382-0255>

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ЗАСОБАМИ СЕРЕДОВИЩА BOOK CREATOR

Анотація. Стаття присвячена дослідженню та практичній реалізації можливостей середовища Book Creator у створенні електронних навчальних посібників. У сучасному освітньому середовищі технології стають все більш важливим інструментом у навчанні та засобом залучення учнів до активного навчання. Book Creator є одним з перспективних середовищ, яке дозволяє створювати інтерактивні та цікаві навчальні матеріали. У роботі буде проведено огляд можливостей середовища Book Creator для створення навчальних посібників. Результати огляду демонструють, що Book Creator є потужним інструментом для створення навчальних посібників, що містять інтерактивні, адаптивні та захоплюючі матеріали, що спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу та залучення учнів до активного навчання. Стаття може бути корисною для вчителів, педагогів, авторів навчальних посібників та всіх зацікавлених у використанні інноваційних технологій у навчальному процесі.

Ключові слова: Book Creator; електронні навчальні посібники; інтерактивність; освітні технології; навчальний процес.

Постановка проблеми дослідження. В умовах інформаційного суспільства з його необмеженими можливостями генерувати, зберігати та передавати інформацію традиційні підручники у їх звичному вигляді та функціональному призначенні вже не можуть

займати монопольного становища [1]. На заміну традиційним підручникам і посібникам приходять електронні, які можуть бути представлені у вигляді різноманітних додатків, адаптованих під різні сучасні пристрої: смартфони, планшети, персональні комп'ютери [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел засвідчує, що за останні роки накопичено низку матеріалів, пов'язаних з електронними засобами навчання та електронними освітніми ресурсами. Цю проблематику в своїх роботах висвітлювали Л. Білоусова, В. Вембер, Р. Гуревич, Н. Морзе, В. Олексюк, Н. Олефіренко, В. Шматько та інші, зосереджуючи увагу на ролі, місця в системі освіти, функцій електронних посібників та ресурсів.

Мета дослідження — окреслити вимоги до створення електронного посібника для навчання учнів базової середньої школи основ програмування засобами хмарного ресурсу BookCreator.

Виклад основного матеріалу. Електронні підручники та посібники стали невід'ємною частиною сучасної освіти, і їх значення з кожним роком зростає. І, якщо електронний підручник можна розглядати як електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, що містить цифрові об'єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію [3], тоді як, електронний посібник можна розглядати як невеликий комплект матеріалів з певної теми, який призначений для розширення знань учнів, що містить більш широкий набір інтерактивних елементів, такі як відео, аудіо, анімації тощо. Він може містити більш детальну або спеціалізовану інформацію про певну тему, яку можна використовувати як доповнення до підручника. Використання електронних посібників дозволяють урізноманітнити освітній процес, запропонувати індивідуальні освітні траєкторії.

Сучасні вимоги до електронних навчальних посібників включають кілька ключових аспектів.

По-перше, вони повинні бути доступні і зручні для користування, забезпечуючи максимальну зручність для використання на різних пристроях і платформах. До цього вимоги можна віднести

респонсивний дизайн, добре організовану структуру, легку навігацію та зручне керування контентом [4].

По-друге, електронні навчальні посібники повинні забезпечувати високу якість навчального матеріалу, здатність відповідати потребам користувача та викликати інтерес до вивчення. До цього можна віднести зручне форматування, візуалізацію матеріалу за допомогою мультимедіа, а також можливість персоналізації навчання [5].

По-третє, електронні навчальні посібники повинні бути відкритими для взаємодії та співпраці, дозволяючи користувачам обмінюватися думками та досвідом в навчанні. До цього можна віднести можливість відкритої комунікації між учнями та вчителями, між студентами та викладачами, обговорення та співпрацю в рамках освітнього процесу [6].

При створенні електронних посібників з урахуванням сучасних вимог доцільно використовувати різноманітні мультимедійні елементи, такі як:

1. відео- та аудіо-матеріали, які можуть допомогти учням краще зрозуміти складні поняття та ілюструвати приклади, зробити навчання більш цікавим та захоплюючим;
2. інтерактивні елементи, такі як тести, опитування, ігри та симуляції, можуть допомогти учням перевірити свої знання та навички, а також покращити засвоєння навчального матеріалу;
3. анімації та ілюстрації, за допомогою яких можна візуалізувати складні процеси та поняття, що зробить навчання більш зрозумілим та доступним;
4. графіки та діаграми, що допомагають учням краще зрозуміти статистичні дані та іншу інформацію, що може бути важко зрозуміти без графічного відображення;
5. інтернет-ресурси та покликання на зовнішні джерела можуть допомогти учням знайти додаткову інформацію про тему навчання та розширити свої знання.

Для створення електронних посібників з урахуванням сучасних вимог до них, необхідно використовувати різноманітні технології та програмні засоби.

Розглянемо деякі середовища та інструментів, які можуть бути використані для створення електронних посібників.

Текстовий редактор — один з основних інструментів для створення електронних посібників — це текстовий редактор, такий як Microsoft Word або Google Docs. Вони дозволяють створювати текстовий контент та формувати його відповідно до потреб.

Графічний редактор — для створення і редагування зображень та ілюстрацій, які можуть бути включені в електронні посібники, можна використовувати графічні редактори, такі як Adobe Photoshop, GIMP, Inkscape.

Програми для створення інтерактивних вправ — деякі електронні посібники мають інтерактивні елементи, такі як тести, графіки, анімації тощо. Для створення цих елементів можна використовувати спеціалізовані програми, наприклад, Articulate Storyline, Quizlet, Mentimeter тощо.

Спеціалізовані авторські системи (LMS) — для створення електронних навчальних курсів та посібників можна використовувати спеціалізовані авторські системи, такі як Moodle, Canvas, Blackboard тощо. Вони надають інструменти для створення, керування та розгортання навчального контенту.

Електронні книги і форматування — для створення електронних книг та документів у форматі PDF, EPUB або інших електронних форматах можна використовувати програми, такі як Adobe InDesign, Calibre, OurBooks або Book Creator.

Ці інструменти та середовища можуть бути використані окремо або комбінуватися, в залежності від конкретних потреб та цілей створення електронного посібника. Розробка електронних посібників вимагає креативності та компетентності в різних галузях, включаючи дизайн, педагогіку та технології.

Розглянемо середовище Book Creator, як засіб створення електронного посібника для навчання учнів базової середньої школи основ програмування засобами середовища Scratch.

Book Creator — це інструмент для створення електронних книг і посібників різного змістового наповнення. Він дозволяє користувачам додавати текст, зображення, відео, аудіо і інші мультимедійні елементи до своєї роботи (рис. 1).

Рис. 1. Додавання медіафайлів

Інтерфейс можна схарактеризувати як інтуїтивно зрозумілий, що сприяє легкості використання та створення широкого кола користувачів. За допомогою Book Creator можна легко створювати креативні та інтерактивні книги, а також спільно працювати над проектами з іншими користувачами. Середовище надає користувачам доступ до різних макетів та стилів, що полегшує дизайн посібника (рис. 2).

Рис. 2. Вибір макетів та стилів

Також цей сервіс дає змогу створити зручну навігацію по посібнику завдяки функції «гіперпосилання», користувач може обрати тему та одразу перейти на потрібну сторінку або на додатковий інтернет-ресурс (рис. 3). Після створення роботи її можна опублікувати онлайн або експортувати у різні формати для подальшого використання до 40 книг, за умови безкоштовного використання.

Рис. 3. Функція «Гіперпосилання»

Із недоліків у Book Creator деякі функції можуть бути обмежені без доступу до Інтернету та є можливість перевантаження контентом, якщо додати занадто багато мультимедійних елементів, то це може вплинути на завантаження та читабельність книги, особливо на мобільних пристроях.

Висновок. Загалом, Book Creator — це потужний інструмент для створення електронних книг та посібників, який дозволяє створювати інтерактивні та цікаві матеріали, які сприяють залученню учнів до активного навчання. Використання Book Creator спрощує процес розробки навчальних посібників завдяки інтуїтивному інтерфейсу та багатофункціональним інструментам, які дозволяють додавати тексти, зображення, відео та інші мультимедійні ресурси. Перспективним є дослідження всіх можливостей, які надає платформа Book Creator для створення різноманітних електронних навчальних матеріалів. Це може включати дослідження нових функцій, інструментів та методик використання платформи. Також, є доцільним розробка рекомендацій та методичних матеріалів для вчителів та авторів навчальних посібників щодо ефективного використання Book Creator для створення навчальних ресурсів.

Список використаних джерел

1. Федорчук В. Електронний підручник як засіб інформатизації сучасної освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2012. Вип. 12. С. 153-158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_12_29
2. Олєфіренко Н., Курганський А. Розробка електронного посібника для навчання школярів основ динамічного програмування. зб. тез доповідей XIX науково-методичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Наумовські читання» (м. Харків, 23-24 листопада 2021 року) / [укл.: Пономарьова Н. О., Андрієвська В. М., Водолаженко О.В.]. Харків, 2022. С. 158-160 URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/items/8568e69c-c932-4b1d-b538-30f4e3b13aa1>
3. Про затвердження Положення про електронний підручник: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 р. №440. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18> (дата звернення 18.09.2023 р.)
4. Davidchenko O. Responsive или Adaptive Web Design. URL: <https://raskrutka.com.ua/blog/responsive-ili-adaptive-web-design/>

5. Ілійчук Л. Сучасні вимоги щодо розробки та впровадження електронних підручників в освітній процес початкової школи. 2019. URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/987314.pdf>
6. Ляшко К. Електронні навчальні посібники в системі сучасної освіти. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/5186/1/Ljaschko.pdf>

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC STUDY GUIDE BY MEANS OF THE ENVIRONMENT BOOK CREATOR

Ostapenko L., Cherenkova H.

Abstract. The article is dedicated to exploring and practically implementing the capabilities of the Book Creator platform in creating electronic educational materials. In the modern educational environment, technology is becoming an increasingly important tool in teaching and a means of engaging students in active learning. Book Creator is one of the promising platforms that allows for the creation of interactive and interesting educational materials. The paper provides an overview of the Book Creator platform's capabilities in creating educational guides. The review's findings demonstrate that Book Creator is a powerful tool for generating educational materials containing interactive, adaptive, and captivating content aimed at enhancing the effectiveness of the educational process and engaging students in active learning. This article can be beneficial for teachers, educators, authors of educational guides, and all those interested in the use of innovative technologies in the educational process.

Keywords: Book Creator; Electronic Educational Materials; Interactivity; Educational Technologies; Educational Process.